

نشریه علمی فقه، حقوق و علوم جزا
مقاله پژوهشی، سال هشتم، شماره ۳۵، زمستان ۱۴۰۳، صفحات ۴۲ تا ۶۳
تاریخ دریافت: ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ - تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۱۱/۰۳

آسیب شناسی اخلاق اجتماعی در حیطه فرهنگ از منظر قرآن و روایات

| زهره مرادی* | سطح ۳ تفسیر و علوم قرآنی حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم حسنی.

چکیده

اخلاق اجتماعی به عنوان اصلی ترین رکن تثبیت فرهنگ در جامعه اسلامی است، که رعایت این اصل مهم اخلاقی می تواند جامعه و اجتماع ارتباطی مردم با یکدیگر را از بروز آسیب های جبران ناپذیر رفتاری و گفتاری در سایه اخلاق اجتماعی حفظ نماید. آسیب های اخلاق اجتماعی در حیطه فرهنگ، صرف نظر از میزان خسارت و تخریب هایی که بر مسائل روبنایی و فرهنگ یک ملت یا جامعه وارد می سازند، آن چنان در متن اصیل آن ملت رسوخ می کنند که از درون هسته مقاومت افراد در برابر مفاسد و آسیب های اخلاق فرهنگی تضعیف و آسیب پذیر می گردانند. علی رغم اینکه در جامعه ها بیشترین امکانات مادی و رفاهی نسبت به گذشته در اختیار بشر قرار گرفته است، اما با کینه ها، حسادت ها و... نسبت به یکدیگر، افراد احساس تنهایی و بی هویتی می کنند که این حس، دشمن یک جامعه و از بین برنده شادابی و طراوت یک جامعه است. لذا با توجه به اهمیت مسأله اخلاقی اجتماعی و ضرورت شناخت آسیب های آن در جامعه، محقق بعد از ارائه تعریف دقیق و جامع از اخلاق اجتماعی به بیان آسیب های آن در حیطه فرهنگ با استناد به قرآن کریم و روایات ائمه معصومین (علیهم السلام) می پردازد. شایان ذکر است که روش تحقیق به صورت توصیفی و کاربردی بوده و اطلاعات به شیوه کتابخانه ای جمع آوری شده است.

البته این پژوهش نتایجی را دربردارد از جمله اینکه؛ ریشه بسیاری از انحرافات و آسیب های اجتماعی ناشی از عدم رعایت اخلاق است. این آسیب ها از معضلات جامعه معاصر است که خانواده ها را دچار بحران و جامعه را متشنج می کند. همچنین باعث فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی می شود؛ و در صورت تداوم باعث انزوای اجتماعی و از هم گسیختگی جامعه و گرایش شهروندان به انواع انحرافات می شود.

واژگان کلیدی: اخلاق، اخلاق اجتماعی، آسیب، آسیب شناسی، فرهنگ.

* نویسنده مسئول: Nargesmoradi93@gmail.com

مقدمه

جایگاه و اهمیت اخلاق در زندگی اجتماعی تا بدان جاست که حتی عمل کردن به قوانین و مقررات اجتماعی نیز بدون پشتوانه اخلاق، ممکن نیست و اخلاق بهترین ضامن اجرای قوانین و مقررات است. از این رو مباحث اخلاقی، از مهم‌ترین هدف‌های ارسال پیامبران به شمار می‌رود و بدون آن، نه دین برای مردم مفهومی خواهد داشت و نه دنیای آن‌ها سامان می‌یابد. از این رو اخلاق، مهم‌ترین و اساسی‌ترین رکن در روابط اجتماعی محسوب می‌شود.

اخلاق اجتماعی در شرایط جاری جامعه، یکی از کلیدی‌ترین نیازهای جامعه اسلامی است که بایست به آن توجه ویژه داشت؛ زیرا از مهم‌ترین موضوعاتی است که ارتباط آدمیان را با خود، با جامعه و تاریخ مطرح می‌سازد. آنچه امروز باید مورد کنکاش قرارگیرد، بحث اخلاق اجتماعی است که به عنوان امری مهم به سبک زندگی انسان پیوند خورده است؛ یعنی اگر ما اخلاق اجتماعی را آسیب‌شناسی کنیم و به یک نظام مطلوب دست پیداکنیم، خود به خود سبک زندگی ما اسلامی خواهد شد.

با بررسی‌هایی که پیرامون موضوع آسیب‌شناسی اخلاق اجتماعی از منظر قرآن و روایات انجام شد، مشخص شد که کتاب یا پژوهشی کامل با این عنوان منتشر نشده است. البته پیرامون اصول اخلاق اجتماعی اسلام تالیفاتی صورت گرفته است.

مفهوم‌شناسی

شناخت ماهیت و حقیقت هر موضوع، اولین گام برای فهمیدن و فهماندن و عمل کردن است. به همین خاطر، در این جا به تعریف مفاهیم کلیدی پرداخته می‌شود.

الف - اخلاق

«اخلاق» واژه‌ای عربی و جمعِ خُلُق است. لغت‌شناسان می‌گویند: «دو واژه خُلُق و خَلَق در اساس واحدند اما در کاربرد رایج، مراد از خُلُق شکل و صورت قابل رؤیت با چشم است ولی خَلَق به قوای نفسانی و سجایای درونی اطلاق می‌شود که با بصیرت قابل درک است.» (راغب اصفهانی، ۱۳۸۲: ص ۱۴۹)

بر این اساس اخلاق به معنای خلق و خوی، خصلت‌های رفتاری، سرشت، طبیعت و مزاج به کار می‌رود. (ابن منظور فریقی، ۱۹۹۴م: ۱۹۳/۴) خُلُق چهره‌ی زیبا یا زشت نفس است. به تعبیر امام علی (علیه‌السلام): «حُسْنُ الخلق للنفس و حسن الخلق للبدن»؛ خُلُق نیکو برای نفس است و خُلُق نیکو برای بدن. (آمدی تمیمی، ۱۳۸۲: ۴۱۴)

امروزه وقتی از اخلاقی بودن یک شخص سخن می‌گوییم، یا مراد ما رفتار فضیلت‌آمیز است - نه هر رفتاری - یا خلق نیکو و پسندیده. البته اخلاق به معنای خلق نیکو، کاربرد خاص این واژه است. مثلاً در گزاره‌های «این تصمیم اخلاقی است» و «با ایمان‌ترین مردم اخلاقی‌ترین آن‌هاست» منظور همان خلق نیکو و پسندیده است. برخی محققان نیز اخلاق را صرفاً رفتار فضیلت‌آمیز می‌دانند. (حاجی ده‌آبادی، ۱۳۷۹: ۱۰۰)

گاه اخلاق به معنای دانش نیک و بدِ خوی‌ها (دهخدا، ۱۳۷۲: ۱/۱۲۹۶) یعنی دانشی که از خوبی و بدی رفتار بحث می‌کند، می‌آید.

خواجه نصیرالدین طوسی اخلاق را چنین تعریف می‌کند: «خلق ملکه‌ای بود نفس را مقتضی سهولت صدور فعلی از او، بی‌احتیاج به فکری و رؤیتی. از کیفیات نفسانی سریع‌النزول بود، آن را حال خواندند و آن چه بطی‌الزوال بود، آن را ملکه گویند؛ پس ملکه کیفیتی از کیفیات نفسانی و ماهیت خلق است». (طوسی، بی تا: ۱۰۱-۱۰۳)

در این تحلیل، نخستین مقوم مفهومی اخلاق، ملکه نفسانی است و از دیگر مؤلفات آن، صدور فعل بدون احتیاج به فکر و رؤیت است.

ابن‌مسکویه نیز اینگونه بیان می‌کند: «الخلق: حال النفس ذاعیه لها أفعالها من غیر فکر ولا رویه و هذه الحال تنقسم الی قسمین: منها ما یكون طبيعياً: من اصل الفراج: كالانسان الذی یحرکه ادنی شیء نحو غضب و یهیج من أقل سبب. و منها ما یكون مستفاداً بالعاده و التدرّب و ربما كان مبدؤه بالسرویة و الفکر. ثمر ستمیر علیه: أولاً فأولاً، حتی یصیر ملکه و خلقاً». (ابن‌مسکویه، ۱۹۲۴: ۴۱)

با توجه به بیان فوق می‌توان گفت که ابن‌مسکویه اخلاق را از حالات نفس دانسته است، حال آن که خواجه طوسی اخلاق را ملکه شمرده است. متفکران بعد از خواجه نیز تعاریف گوناگونی از اخلاق عنوان نموده‌اند؛ از جمله سیدعبدالله‌شبر در تعریف خلق می‌گوید: «خلق انسان همان هیئت و قیافه ثابت نفسانی انسان است که به سهولت و بدون تفکر باعث صدور افعال انسان می‌شود». (شبر، ۱۳۶۴: ۳۵-۳۷)

البته بزرگان و عالمان معاصر نیز تعاریف متعددی از اخلاق ارائه نموده‌اند که با توجه به تعدد دیدگاه‌ها به ذکر چند نمونه اکتفا می‌کنیم.

علامه طباطبایی رحمه‌الله‌علیه در تعریف اخلاق فرموده‌اند: «اخلاق جمع خلق و به معنای خوی، طبع، رفتار و همچنین سرشت باطنی می‌باشد که تنها با دیده بصیرت قابل درک است و ملکه‌ای است که باید در نفس آدمی رسوخ کند و در ظل مداومت بر اعمال صالح و تکرار آن در مسیر صحیح هدایت و تقویت شود». همچنین می‌فرمایند: «اخلاق از طرفی مبتنی بر ظواهر دینی و عبارت از بخشی از معارف فرعی اسلام و دستورات خداوند متعال و رسول او (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) می‌باشد و بر پایه نوعی تکلیف‌گرایی الهی و منطبق بر عشق و محبت معنوی حق استوار است. از طرف دیگر بخشی از ظواهر کتاب و سنت اسلامی منفک از احکام فقهی است که بیشتر جنبه عقلانی دارد. (طباطبایی، ۱۳۸۱: ۲۶۳)

بر طبق نظر علامه بزرگوار، اخلاق ملکه نفسانی است که افعال به آسانی و بدون تأمل و درنگ از آن صادر می‌شود. با توجه به این تعریف و نیز توجه بر فضیلت‌گرایی، علامه طباطبایی خلق را صورت ادراکی می‌دانند که در درون انسان جایگزین شده و در موقع مناسب جلوه کرده و او را وادار به اراده و عمل می‌کند. (طباطبایی، ۱۳۸۱: ۴۱۷ق: ۳۵۷)

امام خمینی رحمه‌الله‌علیه در تعریف این واژه چنین بیان نموده‌اند: «بدان که «خلق» عبارت از حالتی در نفس است که انسان را دعوت به عمل می‌کند، بدون رؤیه و فکر. مثلاً، کسی که دارای

خُلُق «سَخاوت» است، آن خُلُق او را وادار به جود و انفاق کند، بدون آن که مقدماتی تشکیل دهد و مرجحاتی فکر کند؛ گویی یکی از افعال طبیعی اوست». (موسوی خمینی، ۱۳۸۱: ۵۱)

قابل ذکر است که تعریف اخلاق به الگوی رفتاری، تحلیلی جدید از مفهوم اخلاق است که برای نخستین بار در کتاب «اخلاق حرفه‌ای» به میان آمد. براساس این تحلیل، اخلاق «الگوی رفتار ارتباطی درون‌شخصی و برون‌شخصی مبتنی بر رعایت حقوق طرف ارتباط» است. (قراملکی، ۱۳۸۲: ۱۲۲)

نویسنده در این مورد می‌نویسد: «اخلاق به مسئولیت‌پذیری فرد در رفتار ارتباطی در قبال حقوق طرف ارتباط، تحلیل می‌شود». (قراملکی، ۱۳۸۲: ۱۲۷) در این تحلیل موضوع اخلاق، رفتار آدمی است. اما بی شک «هر رفتاری اخلاق نیست». (مطهری، بی تا: ۶۱۸ / ۲۲) به واقع مراد از رفتار، رفتار پایدار است که از آن به الگوی رفتاری نیز تعبیر می‌شود. موضوع اخلاق در این تحلیل، رفتارهای ارتباطی است، نه رفتارهای غیر ارادی که در خواب و یا در حال بیماری نمود می‌یابد.

ب- اخلاق اجتماعی

مسأله اخلاق اجتماعی از مهم‌ترین و ریشه‌دارترین مسائلی است که در کتاب‌های آسمانی به‌ویژه قرآن مجید و نیز در روایات مورد توجه قرار گرفته است.

معمولاً افرادی که اخلاق را به فردی و اجتماعی تقسیم می‌کنند، به بستری که اخلاق در آن محقق می‌شود، می‌نگرند. در این تقسیم‌بندی بخشی از اخلاق که بدون وجود جامعه هم قابل تحقق است «فردی» و آن دسته که تنها با فرض اجتماع و در تعامل با دیگران امکان ظهور دارد را «اجتماعی» می‌نامند. (جوادی، ۱۳۹۰: ۳)

اخلاق اجتماعی مسائلی است که محور آن‌ها را روابط اجتماعی انسان با دیگران تشکیل می‌دهد و معمولاً اخلاق در بیشتر موارد به این دسته از مسائل اخلاقی اطلاق می‌شود. وقتی در محاورات عرفی گفته می‌شود که کسی اخلاقش خوب است یا خوب نیست، منظور از این بیان، همین ملکاتی است که در روابط او با دیگران خودنمایی می‌کند. (مصباح یزدی، ۱۳۹۲: ۲ / ۲۷)

می‌توان گفت تعریف اخلاق اجتماعی در حوزه اسلامی اینگونه است: مراد از اخلاق، آن دسته از بایدها و نبایدهای غیر الزامی که اعم از صفات نفسانی و افعال هستند، می‌باشد و چنین اخلاقی اگر مربوط به روابط گروهی و جمعی باشد، اخلاق اجتماعی گفته می‌شود. (حق شناس، ۱۳۸۶: چکیده)

علامه طباطبایی در تعریف اخلاق اجتماعی آن را به مثابه پایه‌ای جهت رشد و بالندگی محیط انسانی و توفیق آنان در ایجاد جامعه‌ای سالم قلمداد می‌کند که در پرتو محاسن و خلقیات حمیده، موجبات تحکیم روابط اجتماعی را فراهم می‌آورد و حیات اجتماعی را در مسیر تعالی و تکامل، به کام انسان گوارا می‌سازد. در حقیقت خداوند، نظام وجودی را طوری خلق کرده که این نظام به غایباتی ختم می‌شود که سعادت آدمیان در رسیدن به این غایبات است؛ درعین حال قوانین و سنی در قالب شریعت برای هماهنگ شدن قوا در رسیدن به سعادت در اختیار انسان‌ها قرار داده که اوامر و نواهی شریعت، در واقع همان اوامر و نواهی خداوند بوده و منطبق با فطرت الهی می‌باشد و

به نام اخلاق اجتماعی مطلوب خوانده می‌شود و براساس آن رابطه معناداری بین اخلاق و دین برقرار می‌سازد. خداوند با ایجاد این قواعد در عالم، بستری را فراهم کرده که انسان با اجرای آن‌ها، به سعادت واقعی مطابق با فطرتش رهنمون شود. (طباطبایی، بی تا: ۱۴/۱۴۲-۱۴۳)

ج - آسیب شناسی

آسیب در فرهنگ فارسی چنین معنا شده است: «زخم، عیب، نقص، رنج، آفت، بلا، زیان». (معین، ۱۳۸۶: ۱۸)

البته برخی در تعریف آسیب گفته‌اند: «منظور از آسیب، عاملی است که سبب اختلال و ناهنجاری‌ها و آفت در پدیده‌ها می‌شود و گاهی به خود اختلالات، آسیب گفته می‌شود». (حاجی، ۱۳۸۰: ۴/۴۳۳)

در فرهنگ دینی واژه «آفت» بار معنایی «آسیب» را دارد. آفت یعنی آن‌چه سبب فساد، تباهی، خرابی و بیماری است؛ و خسارت زبانی را که از بیرون و درون بر امور معنوی یا مادی وارد می‌شود را آفت می‌گویند. همچون جوهری که در صحاح می‌نویسد: «الآفة العاهة و قد آیف الزرع علی ما لم یُسَمَّ فاعله، ای اصابت آفة». (جوهری، بی تا: ۴/۱۳۳۳)

اما آسیب‌شناسی در لغت، شناخت درد و رنج و خسارت است؛ و در اصطلاح دانشی است که به مطالعه بی‌نظمی‌ها، نابسامانی‌ها، مشکلات و اختلال‌های موجود در هر امری می‌پردازد. (خسروپناه، ۱۳۸۸: ۲۷)

واژه آسیب‌شناسی، که در اصل از جمله مفاهیم ورودی از دانش پزشکی به حوزه مباحث جامعه شناختی است، در حقیقت به معنای شناسایی عوامل اختلال درون نهادها و زیر مجموعه‌های اجتماعی در ایفای وظایف و کارکردهای مورد انتظار هر کدام از آنهاست. (دورکیم، ۱۳۷۳: ۷۴) و خواه ناخواه مراد از آسیب‌شناسی اخلاق نیز شناخت عوامل و متغیرهایی است که نظام اخلاق اسلامی را از اصول و اهداف اصلی خود دور می‌کند.

البته از آن‌جا که آسیب‌شناسی مفهومی نظری است، همواره باید نسبت به یک عامل، مانند وضع مطلوب یا انتظارات آرمانی بررسی و شناخته شود. از آنجا که ماهیت جامعه دینی، اسلام و تکیه بر تقوای الهی است، معیار آسیب‌شناسی را سازگاری یا عدم سازگاری نگرش‌ها و رفتارها با مبانی تقوا و مکارم اخلاق قرار می‌دهیم و از این منظر آسیب‌ها را واکاوی می‌کنیم.

۲ - اهمیت اخلاق اجتماعی در قرآن و روایات

اسلام، دینی اجتماعی است و احکام فردی آن نیز آهنگ اجتماعی دارد و از آنها در جهت اصلاح و تقویت روابط اجتماعی و اجرای اهداف مقدس جامعه بهره می‌گیرد. هدف اسلام، نه تنها ساختن فرد دیندار، بلکه جامعه دیندار است؛ جامعه‌ای که روابط اجتماعی آن براساس اهداف و احکام دین سامان گیرد. یکی از مسائل مهمی که اسلام در این راستا برای آن اهمیت قائل شده و در معارف قرآنی نیز مورد توجه قرار گرفته، اخلاق اجتماعی و جامعه اخلاقی مطلوب است.

در بیان ضرورت و اهمیت اخلاق همین بس که پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) فلسفه بعثت خود را تحقق مکارم اخلاق بیان می‌کند. ایشان می‌فرمایند: «إني بعثت لأتمم مكارم الاخلاق»؛ همانا برای تحقق مکارم و خوبی‌های اخلاقی برگزیده و مبعوث شدم. (مجلسی، ۱۴۰۳: ۳۸۲) و در حقیقت محاسن اخلاقی عامل بهزیستی و سبب تحکیم روابط اجتماعی می‌شود؛ زیرا محاسن اخلاقی انسان‌ها را به ادراک و احترام متقابل وا می‌دارد و در جامعه باعث مهر و محبت می‌شود و در نتیجه به زندگی گرمی و نشاط می‌بخشد.

اخلاق اجتماعی از مهم‌ترین موضوعاتی است که ارتباط آدمیان را با خود، با جامعه و با تاریخ مطرح می‌سازد. زیرا جامعه قادر است یک تمدن را بسازد، نه یک فرد؛ و اجتماع انسانی تاریخ را ساخته و به جلو برده است. (مصدقیان، ۱۳۸۷: ۹)

در بیان اهمیت اخلاق اجتماعی، حضرت امام خمینی (رحمة الله علیه) اساس اخلاق را اخلاق اجتماعی معرفی می‌کنند: «اسلام، احکام اخلاقی‌اش هم سیاسی است. همین حکمی که در قرآن هست که مؤمنین برادر هستند، این یک حکم اخلاقی است؛ یک حکم اجتماعی است؛ یک حکم سیاسی است. اگر مؤمنین، طوایف مختلفی‌ای که در اسلام هستند و همه مؤمن به خدا و پیغمبر اسلام هستند، این‌ها با هم برادر باشند، همان‌طوری که برادر با برادر نظر محبت دارد، همه قشرها با هم نظر محبت داشته باشند، این علاوه بر اینکه یک اخلاق بزرگ اسلامی است و نتایج بزرگ اخلاقی دارد، یک حکم بزرگ اجتماعی است و نتایج بزرگ اجتماعی دارد». (موسوی خمینی، ۱۳۰-۱۳۱)

۳- جایگاه اخلاق اجتماعی

انسان مدنی بالطبع و فطرتاً و ذاتاً خواهان حیات اجتماعی است و بدون شک «اجتماع» مهم‌ترین عامل تحول و پیشرفت و یا عقب‌گرد و انحطاط انسان است. هر جامعه‌ای می‌تواند هدف و غایتی داشته باشد و یکی از مهم‌ترین هدف‌های جوامع، رسیدن به کمال و پیمودن راه تکامل است؛ تا آن‌جا که بنا به گفته بعضی صاحب‌نظران و علمای اخلاق، انسان برای رسیدن به کمال نهایی آفریده شده است و مقدمات دستیابی به آن تنها در جامعه فراهم می‌شود. پس به حکم عقل، زندگی اجتماعی، مطلوب خواهد بود و ضرورت بالقیاس پیدا می‌کند. (مصباح یزدی، ۱۳۸۰: ۳۵-۳۶)

از سوی دیگر اجتماعی موفق است که روابط افراد در آن محکم‌تر و براساس قوامین و مقررات صحیح‌تر بوده، در صحنه زندگی نیز پابندی بیشتری نسبت به ارزش‌ها داشته باشد و با شوق و انگیزه در این مسیر حرکت کند. در واقع می‌توان گفت زندگی گروهی انسان زمانی شایستگی اطلاق عنوان جامعه انسانی را خواهد داشت که میان آنان اخلاق حکمفرما باشد. پس بدون اخلاق، طرح اجتماع سالم با شکست مواجه می‌شود. (مکارم شیرازی و همکاران، ۱۳۸۵: ۱۶۰)

اخلاق اجتماعی یکی از کلیدی‌ترین نیازهای جامعه است و به عنوان اصلی‌ترین رکن تثبیت فرهنگ در جامعه اسلامی است که بارعایت آن می‌شود جامعه و اجتماع ارتباطی مردم با یکدیگر را از بروز آسیب‌های جبران‌ناپذیر رفتاری و گفتاری در سایه بی‌اخلاقی اجتماعی حفظ کرد.

آیت‌الله مکارم شیرازی در باب اهمیت و جایگاه اخلاقی اجتماعی تعبیر دقیق و نیکویی دارند. ایشان می‌فرمایند: «اخلاق اجتماعی وزنه سنگین‌تری در علم اخلاق دارد و شخصیت انسان بیشتر بر محور آن دور می‌زند.» (مکارم شیرازی، ۱۳۸۴: ۲۹)

۴- آسیب‌های اخلاق اجتماعی در حوزه فرهنگ

اخلاق اجتماعی به عنوان اصلی‌ترین رکن تثبیت فرهنگ در جامعه اسلامی است که رعایت این اصل مهم اخلاقی، می‌تواند جامعه و اجتماع ارتباطی مردم با یکدیگر را از بروز آسیب‌های جبران‌ناپذیر رفتاری و گفتاری در سایه اخلاق اجتماعی حفظ نماید. با توجه به اهمیت مسأله در این قسمت، به بررسی و بیان آسیب‌های رفتاری در حیطه و حوزه فرهنگ پرداخته می‌شود. آسیب‌ها و آفت‌هایی که رنگ و لعاب فرهنگی دارند و عناصر تشکیل‌دهنده و سازنده عادات، رفتارها و کنش‌های رایج افراد یک جامعه را تحت‌تاثیر خود قرار داده‌اند.

۴-۱) تنبلی و راحت‌طلبی

راحت‌طلبی باعث می‌شود که انسان فکر خود را درگیر مسائلی که نتیجه حسی روشنی ندارد و به خیال خودش در زندگی‌اش اثر مستقیمی نمی‌گذارد، نکند و به دنبال چیزهایی که اثر محسوس و فایده مادی دارد، برود. قرآن با روش‌های مختلفی انسان را از تنبلی در اندیشیدن باز می‌دارد. گاهی با عبارات «أَفَلَا تَعْقِلُونَ» (آل عمران، آیه ۶۵)، «أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ» (انعام، آیه ۵۰) به تفکر سفارش می‌کند و کسانی که نمی‌اندیشند را مؤاخذه و ملامت می‌کند.

تباه‌سازی حقوق دیگران، اولین مورد از کارکردهای تنبلی است. در این موضوع، امام‌علی (علیه السلام) می‌فرمایند: «من اطاع التواني، ضيع الحقوق»؛ هر که تسلیم سستی و سهل‌انگاری گردد، حق خود و دیگران را تباه سازد. (شریف رضی، ۱۳۷۸: ۴۸۵)

تنبلی و راحت‌طلبی یکی از ناپه‌نجاری‌های اجتماعی است که خانواده و جامعه از آن رنج می‌برد. البته این مسأله اختصاص به یک گروه سنی ندارد ولی در چشم مردمان، تنبلی جوانان به جهت فعال بودن طبیعی و جوشش و سرزندگی و شادابی، بیشتر نمود پیدا می‌کند. تنبلی آثار سوء و عواقب بدی به دنبال دارد؛ از جمله این که بیکاری سبب از بین رفتن احترام و شخصیت انسان می‌شود و شخصیت انسان پیش دیگران در هم شکسته می‌شود. همچنین ممکن است منشأ فساد و تباهی انسان شود. انسان بیکار تن به هر ذلت و پستی می‌دهد و ممکن است انواع گناهان از غیبت کردن تا دزدی را مرتکب شود.

۴-۲) نژادپرستی و قوم‌گرایی

از نظر قرآن تبعیض نژادی کاملاً غیرقابل قبول است. خداوند در ردّ این امر می‌فرماید: «یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرّمکم عندالله اتقّمکم انّ الله علیم خبیر» (حجرات، آیه ۱۳) یعنی مطابق این آیه شریفه، هیچ قومی نسبت به قوم دیگر

فضیلت ندارد و ملاک برتری تنها تقوا و پرهیزکاری است. در تفسیر المیزانِ مرحوم علامه - طباطبائی در ذیل این آیه گفته شده است: «ما شما را از یک پدر و از یک مادر آفریدیم؛ همه شما از آن دو تن منتشر شده‌اید، چه سفیدتان و چه سیاهتان، چه عربتان و چه عجمتان و ما شما را به صورت شعبه‌ها و قبیله‌های مختلف قرار دادیم، نه برای اینکه طایفه‌ای از شما بر سایرین برتری و کرامت داشته باشد، بلکه صرفاً برای اینکه یکدیگر را بشناسید». (طباطبائی، ۱۳۸۹: ۱۸ / ۴۸۸)

اصولاً یکی از شعارهای اسلام مبارزه با نژادپرستی و مظاهر اشرافیت بود. حضرت رسول اکرم (صلوات‌الله‌علیه‌وآله) می‌فرماید: «ای مردم! خدای شما یکی و پدر شما یکی است. همه از آدم هستید و آدم از خاک است. هرکس از شما پرهیزکارتر است، پیش خدا بزرگوارتر است. عربی بر عجمی جز به پرهیزکاری امتیاز ندارد». (خوانساری، ۱۳۸۳: ۱۱۹)

همچنین یکی از قالب‌ها و هویت‌های اجتماعی، قومیت است. قومیت را به گونه‌های مختلفی می‌توان تعریف کرد. ماکس وبر معتقد است که گروه‌های قومی، گروه‌های انسانی دارای باور ذهنی به اجداد مشترک هستند. باوری که دلیل آن می‌تواند شباهت‌های فیزیکی، شباهت در رسوم، حافظه و خاطرات مشترکی باشد که با یکدیگر در کوچ و سکونت داشته‌اند. (رولان، بی تا: ۲۳۵)

قوم‌گرایی و نژادپرستی، آفات و آسیب‌های متعددی دارد؛ از جمله یکی از رایج‌ترین آفات قومیت فراهم شدن زمینه تقلید از گذشتگان و از میان رفتن روح خلاقیت و ابتکار است. انسان به خاطر احساس پیوند روحی و فکری که با قوم و قبیله خود دارد، به صورت طبیعی خود را ملتزم و متعهد به راه و رسم آنان می‌داند. از آن‌جا که راه و رسم و شیوه قوم، یک جریان ریشه‌دار در گذشته است و شخصیت‌ها و نمادهای فرهنگی آن در تاریخ آرمیده‌اند، ناگزیر انسان به سمت تقلید و پیروی از گذشتگان سوق داده می‌شود و روح خلاقیت و ابتکار را از دست می‌دهد.

آفت دوم قومیت، ایجاد زمینه بی‌عدالتی و تبعیض نسبت به سایر اقوام و ملیت‌هاست. البته قومیت باعث ایجاد پیوند عاطفی قوی بین افراد یک قوم می‌شود. این پیوند اگر کنترل و مهار نشود، انگیزه نیرومندی برای حمایت بی‌چون و چرا از افراد قوم را در انسان پدید می‌آورد. امری که ناگزیر به ستم و سلب حق دیگران یا نادیده گرفتن شایستگی‌ها و صلاحیت‌های آنان می‌انجامد. از این رو در منابع دینی تعصب و عصبیت که مترادف قوم‌گرایی است به شدیدترین شکل نکوهش شده است. در حدیثی از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) آمده است: «من کان فی قلبه مثقال حبه خردل من عصبیه بعثه الله یوم القیامه من أعراب الجاهلیه»؛ کسی که در دلش ذره‌ای عصبیت و قوم‌گرایی باشد، خداوند او را در روز قیامت جزو اعراب جاهلی محشور می‌کند. (کلینی، ۱۳۸۳: ۲ / ۳۰۸)

سومین آفت و آسیب قومیت و نژادپرستی جلوگیری و ایجاد مانع در برابر شکل‌گیری هویت جدید دینی یا خنثی‌سازی تأثیر آن در ابعاد وجودی انسان است. علامه طباطبائی در این زمینه می‌نویسد: «زندگی دنیوی همچون خود طبیعت، در عین جریان و استمرار همواره در حال تحول و تغییر است و این باعث می‌شود که آداب و رسوم قومی در میان اقوام و ملت‌ها تغییر کند. امری که چه بسا باعث تغییر و انحراف در دین شده و آنچه را که جزو دین نیست، وارد دین می‌کند یا آنچه

را که جزو دین است، از دین خارج می‌نماید و اهداف و انگیزه‌های دنیایی جای آموزه‌های دینی را می‌گیرد (و این گرفتاری دین است). در این صورت، دین رنگ قومی می‌گیرد و به سوی اهدافی فرا می‌خواند که اهداف دینی نیست و مردم را بر مبنای غیر دینی تربیت می‌کند و دیری نمی‌گذرد که منکر، معروف می‌شود و مردم به خاطر سازگاری با هوس‌هایشان از آن طرفداری می‌کنند و معروف، منکر شده و مردم از آن حمایت نمی‌کنند و سرانجام سرنوشت دین و دینداری چنان می‌شود که الآن شاهد هستیم. (طباطبایی، ۱۳۸۹: ۱/۳۱۰)

از دیدگاه اسلام، قوم دوستی نکوهیده نیست، بلکه قوم‌گرایی نکوهیده است. تعظیم و بزرگ داشتن قوم و نژاد خود مذموم نیست بلکه تحقیر و کوچک داشتن اقوام دیگر مذموم است. پس می‌توان نتیجه گرفت که قوم‌گرایی و نژادپرستی، از ویژگی‌های جوامع عقب‌مانده و از خصلت‌های افراد نادان به حساب می‌آید. از همین‌رو، می‌بینیم که این دو پدیده شوم در میان کشورهای رشد یافته و یا در حال رشد، روز به روز سیر نزولی‌اش را می‌پیماید و جا را برای نوع‌گرایی و انسان‌دوستی، خالی می‌کند تا زمینه برای برقراری گفت‌وگو، عقلانیت، روابط دوستانه و وحدت پایدار، فراهم و درها به رخ خشونت، دشمنی و ستمگری، مسدود گردد. اما در میان ملت‌های عقب‌مانده و در حال رکود، هر لحظه سیر صعودی دارد و دیوارهای دشمنی، کینه و خون‌ریزی، روز به روز ضخیم‌تر و پایدارتر و ریشه‌های نفاق، پراکندگی و پس‌ماندگی، عمیق‌تر و وسیع‌تر و بستر برای مداخلات بیرونی و چنددستگی‌های درونی، آماده‌تر می‌شود و راه‌های گفت‌وگو و عقلانیت، آسیمی بیشتر می‌بینند.

۲-۴) قانون‌گرایی

محور استحکام و انسجام جامعه و سازمان‌های آن، توجه به قانون و رعایت آن است و قانون‌پذیری و قانون‌گرایی یکی از عوامل مهم پیشرفت و توسعه سازمان‌ها و نهادهای هر جامعه‌ای است. با وجود این، برخی از افراد جامعه با روی‌گردانی از قانون، مرتکب قانون‌شکنی می‌شوند و حدود قوانین و مقررات را نادیده می‌گیرند. واژه «قانون» در لغت فارسی به معنای رسم، قاعده، دستور، مقیاس، روش و آیین آمده است. (معین، ۱۳۸۶: ۳۰۷)

داستان «اصحاب سبت» نمونه بارزی از تغییر فرهنگی در جامعه است که در نهایت الگوهای جامعه را به هم می‌ریزد. اصحاب سبت در قرآن عبارت از جامعه‌ای است که در آن هنجارها و ارزش‌های انسانی جای خود را به ناپهنجاری‌ها و ناشایست‌گرایی‌ها داده است. نامه امام علی- (علیه‌السلام) به مسئولان حکومت و مردم تحت حکومت، حاکی از اهتمام ایشان برای برقراری یک نظام قانونمند در روابط اجتماعی است. از جمله نامه‌های ایشان، فرمان‌های حکومتی به «حذیفه بن یمان» فرماندار مدائن و نیز نامه‌ای به مردم مدائن است. (محمودی، ۱۳۹۷: ۲۳-۲۴)

خداوند در قرآن، قانون‌گریزان را لعن و نفرین می‌کند، زیرا با قانون‌گرایی موجبات سستی هنجارها و قوانین اجتماعی و شرعی را فراهم آورده و به نیرنگ خویش می‌بالیدند. (اعراف، آیه ۱۶۳)

قرآن رفتار قانون‌گریزی را مصداقی از ظلم و ستم به‌شمار می‌آورد. به این معنا که کسی که قانون را دور می‌زند، به جامعه خویش ظلم می‌کند و زمینه‌ای فرهنگی و روانی برای تضعیف و سستی قوانین پدید می‌آورد. مردمان با نگاهی به قوانین و این افراد به این نتیجه می‌رسند که قانون امری بیهوده و بی‌ارزش است و عمل به قانون کار انسان‌های ناتوان و ضعیف و بی‌خرد است. اینگونه است که فرهنگ جامعه از شایسته‌گرایی و اعمال قانون به قانون‌گریزی و قانون‌شکنی تغییر ماهیت می‌دهد و جامعه از درون فرو می‌پاشد. از این روست که قرآن قانون‌گریزی اصحاب سبت را مصداقی از ظلم به جامعه می‌شمارد. (اعراف، آیه ۱۶۳-۱۶۵)

از جمله مشخصه‌های اصلی قانون‌گريزان می‌توان به این موارد اشاره کرد: عدم توانایی در انجام وظیفه به عنوان مسئول، قبول نداشتن معیارهای اجتماعی، که در قالب ارتکاب اعمال خلاف مکرر متجلی می‌شود. عدم پایبندی به تعهدات، تحریک‌پذیری و پرخاشگری، بی‌توجهی به حقیقت و بروز آن در قالب دروغ‌گویی مکرر. (اکبری، ۱۳۹۰: ۳۰۱)

پس در جامعه‌ای که قانون‌گریز می‌شود، افراد عصبی، افسرده، ناراحت، ناآرام هستند و از زندگی رضایت ندارند. بی‌نظمی، هرج‌ومرج، تضییع حقوق اجتماعی و زیرسؤال رفتن هنجارهای حاکم بر عرف، فرهنگ و اخلاق در جامعه از جمله پیامدهای قانون‌شکنی و قانون‌گریزی در جامعه است. در اثر قانون‌گریزی در جامعه هرج‌ومرج ایجاد می‌شود و آثار سوء بسیاری گریبان‌گیر چنین جامعه‌ای خواهد شد. یک رابطه چندجانبه و تعاملی وجود دارد و از آن طرف شهروندان از رفاه و وضعیت اجتماعی خوبی برخوردار نباشند، نمی‌توان انتظار داشت که به قانون پایبند باشند و آن را به درستی رعایت کنند.

۴-۴) عدم کنترل زبانی و رفتاری

از آسیب‌های اخلاقی در یک جامعه، عدم کنترل زبان و رفتار از سوی افراد جامعه است که حتی بر فرهنگ آن جامعه اثر می‌گذارد.

۴-۴-۱) عدم کنترل زبانی

هر انسان مومن باید به آنچه بر زبان جاری می‌کند، توجه داشته باشد. باید بداند چه می‌گوید و کلامی که بر زبان جاری می‌سازد دروغ نباشد؛ بهتان به دیگر مسلمانان نباشد؛ فحش و ناسزا به دیگر برادر مؤمنش نباشد؛ و خلاصه اینکه کنترل زبان کند و در کلامش خدا و پیامبرش را در نظر داشته باشد؛ زیرا به تعبیر حضرت رسول (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) عامل اصلی تمام معاصی زبان است: «اکثر خطایا ابن آدم فی لسانه»، بیشترین گناهان فرزند آدم از زبان اوست». (خوانساری، ۲۸۹)

از جمله این گناهان غیبت است. رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) خطاب به علی (علیه‌السلام) فرموده‌اند: «یا علی! احذر الغیبه و انصیمه فان الغیبه تفترو و النصیمه توجب عذاب القبر»؛ ای علی از غیبت و سخن‌چینی دوری کن، همانا غیبت روزه را باطل می‌کند و سخن‌چینی باعث عذاب قبر می‌شود. (حرانی، ۱۳۸۲: ۲۵)

غیبت باعث از بین رفتن اعتماد و امنیت روحی و روانی افراد جامعه می‌شود و از الفت میان آنها جلوگیری می‌کند، به همین سبب شیرازه جامعه از هم می‌پاشد. همچنین سبب تنفر روحی افراد از هم می‌شود و در این حالت افراد ترجیح می‌دهند به ارتباطات خود خاتمه دهند تا این که منتظر شنیدن حرف‌های ناخوشایند دیگران بمانند. بنابراین، یکی از جدی‌ترین آسیب‌های روابط اجتماعی انسان‌ها، غیبت است.

گناه دیگر، ریختن آبروی مؤمن است؛ گناهی که از گناهان کبیره و عملی حرام است. در حدیث دیگری از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌خوانیم که حضرت فرمودند: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَ عَرَضُهُ وَ مَالُهُ»؛ یعنی همه چیز مسلمان، خون و آبرو و مال مسلمان بر مسلمان حرام است. (حرانی، ۱۳۸۹: ۲۵)

شایان ذکر است که مسأله آبرو و حیثیت افراد، نقش مهمی در تحکیم روابط اجتماعی و همزیستی انسان‌ها دارد و ضربه خوردن آبروی افراد، پیوندهای اجتماعی و همزیستی مسالمت‌آمیز را تهدید می‌کند. فردی که درصدد رسوا نمودن فرد مؤمن دیگری باشد؛ علاوه بر آن دست به ردای اخلاقی و گناهان دیگری چون توهین به دیگران، غیبت کردن و تهمت زدن و... دست می‌زند.

از جمله عوامل تهدید شخصیت اعضای جامعه، استهزاء و تمسخر دیگران است. برخی، رو در رو دیگران را با تمسخر و استهزاء تحقیر می‌کنند تا بدین وسیله، شخصیت آنان را خرد نمایند. استهزاء در ظاهر یک گناه، ولی در باطن چندین گناه است. در مسخره کردن، گناهان: تحقیر، خوار کردن، کشف عیوب، اختلاف افکنی، غیبت، کینه، فتنه، تحریک، انتقام و طعنه به دیگران نهفته است. لذا استهزاء به هر نحو، یعنی بیان کردن گفتار، کردار و یا وصف یا خلقت کسی به هر وجهی که سبب خنده دیگران شود؛ به گفتار باشد یا به عمل، به ایما و اشاره باشد و یا کنایه، شبهه‌ای در گناه کبیره بودنش نیست. (دستغیب، ۱۳۸۹: ۲۹۲)

تحقیر و کوبیدن شخصیت دیگران، علاوه بر عوارض اخلاقی، یعنی کاهش احساس محبت و همدردی میان اعضای جامعه، خسارت‌ها و زیان‌های بزرگ اجتماعی نیز به دنبال دارد و هستی و کیان جامعه را تهدید می‌کند. کمترین زیان آن پیدایش دشمنی، رفتن صفا و صمیمیت از میان افراد جامعه است که این موجب عدم همدلی، هم‌یاری، همکاری و هم‌زیستی در جامعه است.

یکی از آداب زشت مردم نادان این است که به دنبال بهانه‌ای هستند تا بر روی برادران و خواهران مسلمان خود، القاب بدگذارند یا به هنگام یادکردنشان، از لقب زشت او استفاده کنند. خداوند سبحان در سوره حجرات مؤمنان را از این عمل زشت نهی می‌نماید و می‌فرماید: «و لا تتابزوا بالالقاب». (حجرات، آیه ۱۱) پس لقب زشت دادن به هر انگیزه‌ای که بر روی افراد گذاشته شود، علاوه بر اینکه براساس آن آیه شریفه حرام است، سبب دشمنی و عداوت بین مردم می‌شود و ممکن است که به صورت یک فرهنگ در جامعه رواج یابد و دامن همه را بگیرد. همچنین در مواردی که لقب زشت یادآور کفر و یا فسق اشخاص باشد، چه بسا ممکن است مانع هدایت و رشد آنها شود.

دلیل نهی الهی و غرض اصلی این است که شخصیت دیگران از هیچ راهی مورد حمله قرار نگیرد. ضربه زدن به شخصیت دیگران در جامعه به هر شکلی که باشد، محکوم و ممنوع است و سبب می‌شود که ایمان انسان تبدیل به فسق گردد و از نظر معنوی سقوط کند. چنان‌که جمله «بئس الاسم الفسوق بعد الایمان» در انتهای آیه ۱۱ سوره حجرات، گواه بر چنین امری است و نشان می‌دهد که اگر مؤمن دست به این کارها بزند، فاسق می‌شود. (دستغیب، ۱۳۸۹: ۲/ ۲۹۵) و این نام زشت بر او اطلاق خواهد شد.

از آفات دیگری که به شدت نهی شده، دشنام و فحش بر افراد است؛ زیرا اثر مخرب دشنام در زندگی این است که باعث از بین رفتن علاقه بین برادران دینی و ایجاد دشمنی و کینه‌ورزی بین آنها می‌شود و چه بسا به خاطر یک حرف زشت برای همیشه رابطه دو دوست و یا حتی دو برادر قطع و حتی محبت بین آنها به کینه مبدل گردد. پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) در وصیتی که به مردی از بنی تمیم دارند، می‌فرمایند: «لا تَسبُوا النَّاسَ فَتَكْسَبُوا الْعِدَاةَ بَيْنَهُمْ»؛ به مردم دشنام مدهید زیرا باعث می‌شود که از آنها کسب عداوت و دشمنی کنید. (کلینی، ۱۳۸۵: ۲/ ۲۸۶) یکی دیگر از آسیب‌های خطرناک زبان، «سخن‌چینی» است که از گناهان کبیره به شمار می‌آید و از آن به «نیمه» تعبیر شده است. (دستغیب، ۱۳۸۹: ۲/ ۲۸۶) این گناه رذیله، آثار زشت و زنده‌ای همچون فتنه‌گری، دشمنی، ایجاد نزاع، ریختن آبروی افراد، کینه‌ورزی در بین مردم دارد. (بهشتی، ۱۳۸۶: ۱۹۴)

از پیامبر خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) نقل شده است: «ألا انبئکم بشرارکم؟ قالوا بلی یا رسول الله، قال المشاؤون بالممیمه المرفقون بین الأحبه الباغون للبراء المعایب»؛ آیا شما را از بدترین و شرورترین تان آگاه سازم؟ گفتند: آری یا رسول خدا. فرمود: «آنهاکه بسیار سخن‌چینی می‌کنند و در میان دوستان جدایی می‌افکنند و برای افراد پاک و بی‌گناه در جستجوی عیوب و ضعف‌اند». (کلینی، ۱۳۸۵: ۲/ ۳۶۹)

تهمت و افترا از جمله گناهان کبیره‌ای است که کبیره بودن آن از طریق اولویت قطعی ثابت است؛ یعنی به دیگری چیزی یا عیبی که در او نیست، نسبت دهد. (دستغیب، ۱۳۸۵: ۲/ ۳۶۶) واضح و مبرهن است که اگر چنین کاری در جامعه رایج گردد، امنیت و آبروی افراد تهدید می‌شود. در اجتماعی که افراد آن به خود حق بدهند به دیگران تهمت بزنند و نسبت‌های دروغ و ناروا به آنان دهند، اعضای آن احساس امنیت و آرامش نمی‌کنند؛ پیوسته در اضطراب به سر می‌برند؛ نسبت به هم بدبین می‌شوند و با ادامه این وضع جامعه رو به نابودی و ویرانی می‌نهد. چنین افرادی نمی‌توانند با هم انس بگیرند و مهربان باشند، نمی‌توانند همکاری، همیاری، و همزیستی مسالمت‌آمیزی داشته باشند و در راه تحقق اهداف اسلام با هم تلاش نمایند. (مصباح یزدی، ۱۳۹۲: ۳/ ۲۱۱)

در کنار تمام آفات زبانی که گفته شد، لازم به ذکر است همانطور که تشویق در کارهای مثبت و مفید موجب تقویت انگیزه‌های تلاش و توسعه می‌شود، تنبیه در امور منفی و مضر، به همان میزان نیز موجب تضعیف انگیزه‌های گرایش به کارهای خلاف می‌گردد. تنبیه افراطی اثر مخربی دارد؛ از

جمله اضطراب، دلهره، احساس حقارت، گوشه‌گیری، افسردگی، ترس و ذلیل و ظلم‌پذیر بودن، خجالت و دروغ‌گویی، تظاهر، پرخاشگری، انتقام‌جویی و زورگویی، همه از عوارض قطعی تنبیه شدید و بی‌ضابطه است. امام علی (علیه السلام) می‌فرماید: «الافراط فی الملامه شیب نار اللجاجه»؛ تحقیر و سرزنش زیاد، آتش لجاجت و دشمنی را در فرد شعله‌ور می‌سازد. (شریف رضی ۱۳۸۳؛ ۳۷۲)

ردیله مهم دیگر، دروغ است. دروغ از بدترین معایب، زشت‌ترین گناهان و منشأ بسیاری از مفاسد است و بالطبع از کارهای زشت و ناپسند و عادت به آن از ردایل اخلاقی و از گناهان کبیره است (دستغیب، ۱۳۸۵: ۲/ ۳۵) و تا ضرورت و مصلحت مهمی در میان نباشد، دروغ گفتن جایز نمی‌باشد.

دروغ سبب رسوایی و بی‌آبرویی و از دست دادن پایگاه اجتماعی و اعتماد مردم می‌شود. به همین دلیل است که علمای اخلاق و روانشناسان و جامعه‌شناسان هیچ اخلاق و فضیلتی را به اندازه صداقت خوب و پسندیده و هیچ ردیلتی را به اندازه دروغ برای افراد و جامعه خطرناک و زیان‌بار نمی‌شمارند. (سبائی، ۱۳۸۳: ۷۳)

دروغ انسان را تدریجاً به صفوف منافقان ملحق می‌سازد؛ زیرا دروغ خود شاخه‌ای از شاخه‌های نفاق است؛ چرا که دروغگو خود را به چهره راستگویان درآورده و سخنش را به عنوان یک واقعیت القاء می‌کند در حالی که درونش چیز دیگری می‌گوید. این دوگانگی ظاهر و باطن تدریجاً به سایر اعمال و رفتار او سرایت می‌کند و از او منافقی تمام عیار می‌سازد. در حدیثی از علی (علیه السلام) آمده است که فرمود: «الکذبُ یؤدی الی النفاق»؛ دروغ انسان را به نفاق می‌کشاند. (تمیمی، ۱۳۶۶: ۲/ ۱۲۴۴)

باید گفت دورویی و تزویر یکی از آفت‌های ریشه‌دار در اجتماع است. تزویر از جمله ردایلی است که ردپای دروغ در آن هویدا است. امام‌باقر (علیه السلام) فرمودند: «بئس العبد یكون ذا وجهین وذا لسانین یطری اناه شاهدًا و یاکله غائبًا ان اعطی حسده، وان ابتلی خذله»؛ چه بد بنده‌ای است بنده‌ای که دورو و دو زبان است؛ در حضورش او را ستایش می‌کند و در غیابش او را می‌خورد اگر دارا شود بر او رشک برد و اگر گرفتار شود دست از یاری او بردارد. (کلینی، ۱۳۶۵: ۴/ ۴۳)

شایعه پراکنی هم از مصادیق دروغ است، حتی اگر انسان انگیزه ناپسندی از نقل شایعه نداشته باشد. بنابراین لازم است در معاشرت و اخلاق معاشرتی خود با دیگران، پس از نقل هر خبر و حادثه‌ای در درستی و صحت حقیقی آن تحقیق کرده و پس از اطمینان کامل از درستی آن، دست به نقل بزنیم. (مصباح یزدی، ۱۳۷۶: ۲۵۲)

پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) در توصیه خود به ابوذر غفاری فرمودند: «ای ابوذر! برای دروغگو بودن هر فرد همین را بس که هر چه را می‌شنود بازگویند». (مجلسی، ۱۴۰۳: ۱/ ۷۴)

(۸۵)

نتیجه اینکه ایجاد فضای ناسالم و به خطر افتادن امنیت عمومی، انحراف افکار عمومی از اهداف اصلی به سوی اهداف جزئی، ایجاد تفرقه، رویارویی و صف‌بندی اقشار مختلف جامعه، ایجاد بدبینی

و سلب اعتماد مردم از دولتمردان، کاهش اعتماد مردم به وسایل ارتباط جمعی داخلی و روی آوردن به منابع غیررسمی و از همه مهم‌تر، گسترش ناامنی، ترس، اضطراب و نگرانی را می‌توان از مهم‌ترین کارکردهای منفی شایعه برشمرد. (چراغی، ۱۳۸۳: ۸۵)

گناه دیگری که با دروغ پیوند خورده، کتمان حق است. قرآن کریم به جایگاه پست کتمان پرداخته و به توبیخ و تکیف کتمان‌کنندگان می‌پردازد: «يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ تَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ»؛ ای اهل کتاب! چرا حق را با باطل (می‌آمیزید و) مشتبه می‌کنید (تا دیگران نفهمند و گمراه شوند)، و حقیقت را پوشیده می‌دارید در حالی که می‌دانید؟ (آل عمران، آیه ۷۱) اهل کتاب را به دلیل کتمان حقایق، توبیخ می‌نماید و اگر به مجازات‌هایی که برای این افراد معین شده دقت کنیم، بیشتر به جایگاه کتمان در دین اسلام پی خواهیم برد.

کتمان حق، کتمان علم و کتمان هرگونه ارزشی، یکی از عوامل فرهنگی زمینه‌ساز گناه است که موجب انحراف و برچیده شدن حق و ارزش‌ها در جامعه می‌شود و قرآن به شدت از آن نهی کرده است. زیرا از آنجایی که انسان طبعا خواهان حق و سعادت است، کسانی که حق را کتمان می‌کنند، در واقع جامعه بشریت را از سیر تکاملی فطری آن باز می‌دارند. بنابراین اظهار و بیان حقایق می‌تواند نسل‌هایی را برای همیشه از ضلالت و گمراهی نجات دهد. (محمدی اشتهاردی، ۱۳۶۹: ۸۵)

البته نوع دیگری از دروغ، تعارفات متداول بین مردم است! این تعارفات اگر با میل درونی انسان مطابق نباشد و به صورت جمله خبری بیان شوند، نوعی دروغ محسوب می‌شوند.

امام‌زین‌العابدین (علیه السلام) به فرزندانشان می‌گفتند: «از دروغ کوچک و بزرگ چه شوخی و چه جدی بترسید و بپرهیزید؛ زیرا که هرگاه مرد، دروغ کوچک گفت، بر دروغ بزرگ گفتن هم جری می‌گردد؛ مگر نمی‌دانید که رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) فرمود: بنده همیشه راست می‌گوید تا اینکه خدای عزوجل نامش را در زمره راست‌گویان می‌نویسد و آن‌قدر دروغ می‌گوید تا اینکه خدا در شمار دروغ‌گویان نامش را می‌نویسد». (کلینی، ۱۳۸۵: ۱/۲۳۳۸)

۲-۴-۴) عدم کنترل رفتاری

بعضی از رفتارها و اعمالی که انسان‌ها در جامعه انجام می‌دهند، به عنوان یک رذیله اخلاقی شناخته شده و آسیب بزرگی برای فرهنگ یک جامعه محسوب می‌شوند که به نمونه‌هایی از این آسیب‌ها اشاره می‌شود.

بدعت به عبارتی، امر تازه‌ای است که اصلی در کتاب و سنت ندارد. (طریحی، ۱۳۶۷: ۱/۱۶۴) اثر بدعت در زندگی‌ها، دور ساختن مردم از دین و اسلام و مبانی اخلاقی اسلام است. خداوند در سوره مائده می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرَمُوا طَيِّبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ»؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! چیزهای پاکیزه را که خداوند برای شما حلال کرده است، حرام نکنید و از حد تجاوز ننمایید؛ زیرا خداوند متجاوزان را دوست نمی‌دارد». (مائده، آیه ۸۷)

نکته مهم دیگر در روابط با افراد، دوری از تکلف و تشریفات است. به طور کلی مقید شدن به زندگی متکلفانه ناشی از کوچکی روح و نداشتن شخصیت است. برخی افراد در خود احساس حقارت می‌کنند و بعد می‌خواهند این حقارت را جبران کنند و برای خود در نظر دیگران شخصیتی اثبات کنند. اینگونه افراد بیشتر خود را به تظاهر به یک سلسله قیود وادار می‌کنند. هر یک از این تکلفات، مقدار زیادی وقت تلف می‌کند؛ فکر و خیال مصرف می‌کند؛ خستگی و ملالت می‌آورد. از عواقب تکلف و سختگیری‌های بی‌مورد، خستگی و رنج جسمی است. قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «الْمُتَكَلِّفُ لَا يَسْتَجْلِبُ فِي عَاقِبَةِ أَمْرِهِ إِلَّا الْهَوَانَ وَ فِي أَوَّلِهِ إِلَّا التَّعَبَ وَ الْعَنَاءَ وَ الشَّقَاءَ»؛ امام صادق (علیه السلام) فرمودند: شخص متکلف در پایان عمل خود غیر از حقارت و ذلت بهره‌ای نمی‌برد و در هنگام کار مشقت بار خویش جز خستگی و رنج و بدبختی نصیبی نخواهد داشت. (مجلسی، ۱۴۰۳: ۷۰/۳۹۴)

اظهار حقارت و تحقیر دیگران و کم ارزش دانستن مردمان از دیگر آثار تجمل‌گرایی و تشریفات است، تجملات و هزینه‌ها و مخارج سنگین، خودبه‌خود تعیین و تکبر می‌آورد. بسیاری از متکبران با کالاهای لوکس، ابزارگران قیمت، زیاده روی در مصرف، بر دیگران فخر و مباهات می‌فروشدند و خود را برتر می‌انگارند. به راستی امام علی (علیه السلام) چه زیبا فرمودند: «أَهْنَى الْعَيْشِ اطْرَاحُ التَّكْلِيفِ»؛ گواراترین زندگی، دور افکندن تکلفات و تشریفات است. (تمیمی، ۱۳۶۶: ۱/۱۸۰۳)

رذیله دیگر، تفاخر است. امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) تفاخر را ریشه دشمنی‌ها و بغض و کینه‌ها معرفی می‌کند: «خدا را خدا را! از تکبر و خودپسندی و از تفاخر جاهلی بر حذر باشید، که جایگاه بغض و کینه و رشد و سوسه‌های شیطانی است؛ که ملت‌های گذشته و امت‌های پیشین را فریب داده است؛ تا آنجا که در تاریکی‌های جهالت فرو رفتند و در پرتگاه هلاکت سقوط کردند و به آسانی به همان جایی که شیطان می‌خواست، کشانده شدند. تفاخر چیزی است که قلب‌های متکبران را همانند کرده تا قرن‌ها به تضاد و خونریزی گذرانند و سینه‌ها از کینه‌ها تنگی گرفت.» (شریف رضی، ۱۳۸۳: ۲۷۴)

همچنین، بروز آفت‌های سیاسی و فرهنگی در جامعه اسلامی را می‌توان از جمله پیامدها و نتایج سوء تفاخر دانست. علی (علیه السلام) تفاخر را آفت سیاسی می‌داند و در مورد آن می‌فرماید: «وَ إِنْ مِنْ أَسْخَفِ حَالَاتِ الْوَلَاةِ عِنْدَ صَالِحِ النَّاسِ أَنْ يَظُنَّ بِهِمْ حُبَّ الْفَخْرِ وَ يُوَضِعُ أَمْرَهُمْ عَلَى الْكِبَرِ وَ قَدْ كَرِهَتْ أَنْ يَكُونَ جَالٍ فِي ظَنِّكُمْ إِنْ أَحَبَّ الْإِطْرَاءَ وَ اسْتِمَاعَ الثَّنَاءِ وَ لَسْتُ - بِحَمْدِ اللَّهِ - كَذَلِكَ»؛ این نکته نیز مسلم است که از پست‌ترین حالت‌های زمامداری جامعه در نظرگاه مردم شایسته این است که بدین گمان متهم شوند که دوستدار تفاخر هستند و سیاست‌گذاری‌شان بر کبروری بنا شده است و به راستی که من خوش ندارم این پندار در ذهن‌تان راه یابد که به تملق و چاپلوسی گراییده‌ام و شنیدن ثنای خویش را دوست دارم. من - با سپاس از خداوند - چنین نیستم. (شریف رضی، ۱۳۸۳: ۳۱۶)

رذیله زشت دیگر به حکم قرآن، تجسس است؛ که آن را جایز ندانسته و در سوره حجرات، آیه ۱۲، خداوند خطاب قرار داده که از پیامدهای ناگوار و زیان‌بار جست‌وجوگری در احوال خصوصی

مردم، این است که شخص بی پروا و کنجکاو، دوستان خود را از دست می دهد؛ زیرا هیچ دوستی نمی پسندد که دیگری در حریم خصوصی اش، تفتیش کند و به ویژه در پی عقیده های پنهانی او باشد. امام صادق (علیه السلام) در این باره به مسلمانان هشدار می دهد و آنان را از قطع پیوندهای دوستانه بر حذر می دارد: «لا تفتش الناس عن أديانهم فتبقى بلا صديق»؛ از دین و آیین مردم پرس و جو مکن که بی دوست می مانی. (مجلسی، ۱۴۰۳: ۱۷۷/ ۳۸۵)

در ذکر آثار تجسس در امور افراد امام خمینی فرموده اند: «این کبیره موبقه اگر رایج شود در بین جمعیتی، موجب کینه و حسد و بغض و عداوت شده و ریشه فساد در جمعیت بدواند؛ درخت نفاق و دورویی در آنها ایجاد کند. وحدت و اتحاد جامعه را گسسته کند». (موسوی خمینی، ۱۳۸۱: ۳۱۰)

قابل ذکر است که یکی از نکات مهم دیگر در زندگی ها و برخورد با افراد پیرامون خود، حفظ امانت آنهاست. مهم ترین و آشکارترین اثر امانت، مسأله اعتماد است؛ زیرا اگر اعتماد متقابل نباشد، جامعه بشری به جهنم سوزانی تبدیل می شود که همه از یکدیگر وحشت دارند و به جای این که نیروها در جهت سازندگی به کار بیفتند، در جهت پیشگیری از این وحشت به کار گرفته خواهد شد. در حدیثی از امام علی (علیه السلام) می خوانیم: «إِذَا قَوَّيْتَ الْأَمَانَةَ كَثُرَ الصِّدْقُ»؛ هنگامی که امانت تقویت شود، صداقت فزونی می یابد». (تمیمی، ۱۳۶۶: ۱۱۲/ ۱)

همچنین امانت سبب جلب محبت و پیوند دوستی در میان افراد است؛ در حالی که خیانت عامل بسیاری از جنایات و حوادث ناگوار اجتماعی است. اگر پرونده های جرائم و جنایات را ورق زنیم، می بینیم بسیاری از آنها زائیده خیانت ها است.

۵-۴) نبودن نظارت اجتماعی

یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار در رفتار و فرهنگ جامعه، مسأله کنترل و نظارت اجتماعی است. در آموزه های دین اسلام نیز مسأله نظارت و کنترل اجتماعی به صورت خیلی جدی مطرح شده است. همچنین امام صادق (علیه السلام) دلیل عذاب اکثریت بی توجه به نظارت اجتماعی را این چنین بیان فرمود: «و ذلك انه يذل بعلمه دين الله و يقتدى به اهل عدوة الله». (حر عاملی، ۱۴۱۳: ۱۱/ ۴۱۳) یعنی اکثریت افراد هنجارمند، ولی بی توجه به نظارت اجتماعی را به این دلیل عذاب می کند که آنان با ترک نظارت و کنترل بر افراد هنجارشکن، به کجروان جامعه فرصتی می دهند تا به صورت علنی و آشکار، دین خدا و عقاید و باورهای عمومی مسلمانان را به تدریج ضعیف و هنجارشکنان احساس پیروزی کنند و فرهنگ دینی به حاشیه برود و فرهنگ کجرو غالب گردد.

حضرت علی بن ابی طالب (علیه السلام) نیز در وصیت خویش به فرزندان در خصوص بی توجهی به نظارت و کنترل انحرافات یادآور می شود که هرگاه نظارت بر رفتارها را رها کنید، نتیجه آن تسلط انسان های هنجارشکن و کجرو و منحرف بر جامعه صالحان است. در آن صورت طلب خیر و استمداد از خدای سبحان سودی ندارد و خدا پاسخ مثبت نخواهد داد؛ زیرا تسلط افراد کجرو و

منحرف بر فرهنگ جامعه، نتیجه سستی و بی‌توجهی شما به وظیفه اجتماعی خود، یعنی نظارت و کنترل اجتماعی می‌باشد. (محمدی ری شهری، ۱۳۷۴: ۶/۲۶۲)

۴-۶) افراط در اصلاح‌گرایی

از نظر استاد شهید مطهری «اصلاح» به معنی سامان بخشیدن، در مقابل «افساد» است. چنان‌که آورده‌اند: اصلاح‌طلبی یک روحیه اسلامی است. هر مسلمانی به حکم این‌که مسلمان است، خواه و ناخواه اصلاح‌طلب و لاقط طرفدار اصلاح‌طلبی است؛ زیرا اصلاح‌طلبی هم به عنوان یک شأن پیامبری در قرآن مطرح است و هم مصداق امر به معروف و نهی از منکر است که از ارکان تعلیمات اجتماعی اسلام است. (مطهری، ۱۳۸۷: ۷)

البته اصلاحات اجتماعی به منظور بهبودخواهی و سامان‌بخشی به وضع موجود به روش معتدل و تدریجی در زندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، ایجاد تغییرات سودمند به شیوه تکاملی و مسالمت‌گرا برای دستیابی به تعادل و رفع معایب، تصحیح خطاها و متوقف‌سازی سوءاستفاده‌های اجتماعی، سیاسی، دادن ساختارهای نو و نظامی بهتر و برنامه‌ریزی‌شده از راه نقد اوضاع و یافتن روش‌های خروج از تنگناها و نوآوری در اداره کارآمد جامعه است. (صیفر، ۱۳۹۳: ۴۰)

پس با سامان بخشیدن و اصلاح امور به حالت اعتدال و بر مبنای قانون جامعه می‌توان مشکلات جامعه را برطرف نمود و بهترین راه خروج از تنگناهای پیش روی افراد را پیدا نمود و بر مبنای همین اعتدال صمیمیت و صفای افراد زیادتر شده و می‌توان جامعه‌ای سالم در تمام ابعاد داشت. نکته مهم دیگر که باید یادآور شد، مساله عقل‌گرایی در اسلام و مبارزه با خرافاتی که در زمان جاهلیت وجود داشته یا بعد از آن به وجود آمده و می‌آید... برای نمونه پیامبرگرامی اسلام می‌فرماید: «فال بد زدن را کنار بگذارید». (کلینی، ۱۳۸۳: ۴/۴۳)

احساس امنیت و اعتماد کاذب، مهم‌ترین فایده‌ای است که از گرایش به سمت خرافات نصیب افراد خرافاتی می‌شود؛ اما نکته مهم این است که این احساسات همگی کاذب هستند؛ چون مهم‌ترین پیامد مخرب گرایش به خرافات این است که فرد خرافاتی از واقعیت دور می‌شود. افرادی که به سمت این مسائل می‌روند چون در نهایت نتیجه نمی‌گیرند، سرخورده می‌شوند؛ اما شرایط زمانی حاد می‌شود که مشکلات این گروه از افراد ممکن است به صورت اتفاقی و به دلایل مختلف حل شود و همین وضع موجب می‌شود که اعتقاد فرد به خرافات راسخ‌تر و محکم‌تر گردد.

پس وقتی ملتی به جای باورهای صحیح مجموعه‌ای از باورها و رفتارهای باطل داشته باشند، نه تنها نمی‌تواند الگوی دیگران قرار بگیرد بلکه رفته‌رفته جاذبه فرهنگی خود را از دست می‌دهد. (اکبری، ۱۳۸۷: ۲۹)

۷-۴) تجدد و مدگرایی

از الگوهای غیرمنطقی و ناپایدار رفتاری، مدگرایی است؛ که دارای دو جنبه می‌باشد: نخست، جنبه مادی همچون پوشاک، آرایش و ...؛ دوم، جنبه غیرمادی در رفتارها، نحوه زندگی، نوع نگرش که در یک دوره زمانی پیدا می‌شود. (افکار، ۱۳۸۶: ش ۲۱)

گرایش به مدگرایی آسیب‌های متعدد اخلاقی را به افراد مدگرا تحمیل می‌کند؛ از جمله: در مواضع اتهام دیگران قرار گرفتن است. البته آموزه‌های اخلاقی پیشوایان معصوم، اینگونه است که انسان نباید خود را در معرض اتهام قرار دهد. امام‌صادق (علیه السلام) در این باره می‌فرماید: «لا تصحبوا اهل البدع و لا تجالسوهم فتصيروا عند الناس کواحد منهم»؛ با اهل بدعت رفاقت نکنید و با آن‌ها هم‌نشین نشوید؛ زیرا از نظر مردم، از بدعت‌گزاران محسوب می‌شوید. (مجلسی، ۱۴۰۳ق: ۷۱/۲۰۱) لذا اگر فردی، از مدی که نماد گروه‌های منحرف در آن به کار رفته است، استفاده کند، دیگران او را جزو همان گروه منحرف محسوب می‌کنند. (موسوی، ۱۳۹۴: ۷۳)

پیروی از مدهای مخرب فرهنگی که غالباً به خارج شدن از حالت طبیعی و معقول نخواستاری به سوی افراط و تفریط است، انسان را گرفتار رذایل اخلاقی می‌کند؛ چراکه در این فرایند به دلیل فقدان نقطه اتکای معنوی، زمینه آلودگی‌های اخلاقی فراوانی همچون فخرفروشی، زیاده‌خواهی، خودنمایی، اسراف، تجمل‌گرایی، حرص و طمع و خودپرستی فراهم خواهد شد. این رذایل اخلاقی در صورتی است که فرد تمکن مالی در سطح تطبیق خود با مدهای جدید را داشته باشد، اما اگر سرعت تغییر و تنوع مدها از یک سو و فرصت محدود افراد جهت دستیابی به آن از سوی دیگر باعث شود افراد نتوانند خود را به مد روز برسانند، ضربات مهلک دیگری را به اخلاق مدپرست وارد می‌آورد که دزدی مستقیم و غیرمستقیم از دیگران، دروغ و غضب حقوق دیگران، برای رسیدن به خواسته‌های افراطی از جمله آن‌هاست.

۸-۴) مسخ ارزش‌ها

فراموش کردن ارزش‌ها یکی از بسترهایی است که جامعه را به انحطاط می‌کشاند. از دیدگاه امام-علی (علیه السلام) در نهج‌البلاغه، جامعه‌ای که ارزش‌های آن وارونه شود، افراد آن خود، قربانی رفتارهای ضد ارزشی خواهند شد. از این روی ایشان به فرزند خود توصیه می‌نماید: «پسرم! خودت را معیار و مقیاس قضاوت بین خود و دیگران قرار ده، پس آن‌چه را برای خود می‌پسندی برای دیگران نیز دوست‌بدار و آن‌چه را برای خود نمی‌پسندی برای دیگران نیز می‌پسند. ستم‌مکن، همان‌گونه که دوست‌نداری به تو ستم شود؛ و احسان‌کن، همان‌طور که دوست‌داری به تو احسان-شود. برای خویش زشت بدان همان را که برای دیگران قبیح می‌دانی و به همان چیز برای مردم راضی باش که برای خود می‌دهی.» (دشتی، ۳۸۳)

هنگامی که در یک جامعه ارزش‌ها مسخ‌شود، هرج‌ومرج به وجود می‌آید. صالحان اجتماع به انزوا رانده شده و ناامنی در تمام ابعادش فراگیری‌شود. یا جایگاه خود را از دست می‌دهد، روابط اجتماعی متزلزل می‌شود و همبستگی اجتماعی از بین می‌رود.

احترام به والدین از جمله ارزش‌هایی است که متأسفانه در بعضی موارد نادیده گرفته می‌شود. امام‌هادی (علیه السلام) به شرح اثری از اثرات بد رفتاری با والدین اشاره می‌کند: «العقوق یعقّب القلّة و یؤدی الی الذلّة»؛ عقوق والدین موجب کاهش افراد [مرگ افراد خاندان]، ذلت و خواری در دنیا می‌شود. (مجلسی، ۱۴۰۳ق: ۸۴/۷۴)

همچنین اهمیت رسیدگی و برخورد صحیح با ایتمام به قدری زیاد است که حضرت‌علی (علیه السلام) در وصیت‌نامه معروف خود، توجه به یتیمان را در کنار توجه به نماز و قرآن قرار داد: «اللّٰه الله فی الایتمام فلا تغنّبوا افواهمم و لا یضیعوا بحضرتکم»؛ خدا را خدا را درباره یتیمان، آن‌ها را گاهی سیر و گاهی گرسنه نگذارید و نکنند با حضور شما ضایع شوند. (شریف‌رضی، ۱۳۸۳: ۳۹۸)

اسلام نسبت به صله‌رحم، کمک، حمایت و محبت به خویشاوندان اهمیت فوق‌العاده‌ای قائل شده است: «وَقَرُّوا كِبَارَكُمْ وَ ارْحَمُوا صِغَارَكُمْ وَ صَلُّوا اَرْحَامَكُمْ»؛ به بزرگترهایتان احترام بگذارید و با کوچکترها مهربان باشید و صله رحم نمایید. (صدوق، ۱۳۷۸ق: ۲/۲۶۵)

از جمله آثار و پیامدهای قطع آن می‌توان به کاهش عمر، کاهش جماعت، انقطاع نسل، مرگ مردان، فنا و نابودی سریع، از میان رفتن رشد و توسعه، ابتلا به فقر، ابتلا به مال‌اندوزی، از میان رفتن نعمت‌ها، ویرانی بلاد، از دست‌دادن مقبولیت اجتماعی، محرومیت از حمایت خویشاوندان، ابتلا به حزن و اندوه، از میان رفتن آسایش و راحتی اشاره نمود. (شرف‌الدین، ۱۳۸۶: ۲۰۵)

خاتمه و نتیجه‌گیری

اخلاق اجتماعی از عناصر سازنده تمدن اسلامی است. جامعه بدون اخلاق، محکوم به نابودی و شکست است. اخلاق اجتماعی تعاملی است درباره فضیلت، عدالت، وفای به عهد و... و رسیدن به یک جامعه ایده‌آل. مهم‌تر از آن اینکه البته امروزه شاهد آسیب‌های اخلاقی اجتماعی متعدد، متنوع و متفاوتی در جامعه هستیم که بدون شک شیرازه جامعه و خانواده را دچار تزلزل می‌کند، باعث فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی می‌شود و در صورت تداوم باعث انزوا اجتماعی و از هم‌گسیختگی جامعه و گرایش شهروندان به انواع انحرافات می‌شود. مهم‌ترین دستاوردهای این پژوهش، عبارتند از:

۱- اخلاق اجتماعی یکی از کلیدی‌ترین نیازهای جامعه است.

۲- عمل کردن به قوانین و مقررات بدون پشتوانه اخلاق ممکن نیست.

۱۳۸۳-۳ عوامل و آسیب‌های رفتاری اخلاق اجتماعی در حوزه فرهنگ، به بررسی آسیب‌هایی می‌پردازد که رنگ و لعاب فرهنگی دارند، عناصر شکل‌دهنده و سازنده عادات، رفتارها و کنش‌های رایج افراد یک جامعه را تحت تاثیر خود قرار داده‌اند.

تبعیت از خرافات و مدگرایی افراطی، قانون‌گریزی و خیانت در امانت‌های محوله، گسترش فرهنگ تکلف، تحمل و تشریفات و به تبع آنها رواج تفاخر، افزایش راحت‌طلبی در میان افراد مخصوص نسل فعال و کوشا و جوان، مسخ و فراموش شدن بسیاری از ارزش‌ها و... در چنین جامعه‌ای در صورت نبود نظارت اجتماعی یا افراط در هنگام نصیحت و اصلاح بی‌اهمیت بودن آبروی افراد،

تجسس و دخالت در حوزه‌های مختلف امور شخصی افراد، دیگر هیچ امیدی به رعایت موازین اخلاق نمی‌توان داشت. در این جامعه باید هر روز شاهد جایگزینی شایعات به جای حقیقت، کتمان حقایق و ظهور بدعتی جدید بود.

شایان ذکر است عوامل آسیب‌زای اخلاقی که می‌توانند نظام جامعه را به چالش بکشانند، در دوحوزه اقتصاد و سیاست قابل بررسی و نیاز به پژوهش و بررسی است؛ همچنین باید در مسأله راه‌های عملی نمودن ارزش‌های اخلاق اجتماعی در حیطه‌های مختلف کنکاش نمود تا بتوانیم با شناخت کامل از آسیب‌های مختلف در حیطه‌های مختلف و راه‌های نهادینه‌کردن اخلاق اجتماعی در جامعه از اثرات سوء این آفات کاست.

منابع و مراجع

- (۱) آمدی تمیمی، عبدالواحد، ۱۳۶۶، غررالحکم و درر الکلم، ترجمه حسین الاسلامی، قم.
- (۲) ابن مسکویه، ابوعلی احمد، ۱۹۲۴م، تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق، تحقیق ابن الخطیب، بی جا.
- (۳) ابن منظور فریقی، محمدبن مکرم، ۱۹۹۴م، لسان العرب، بیروت، ج ۴، مؤسسه تاریخ العربی.
- (۴) افکار، حسین، ۱۳۸۶، نگاهی به پدیده مدگرایی، طوبی، ش ۲۱ شهریور.
- (۵) اکبری، ابوالقاسم، ۱۳۹۰، آسیب شناسی اجتماعی، چاپ اول، انتشارات رشد و توسعه.
- (۶) اکبری، محمود، ۱۳۸۷، خرافه ها و واقعیت ها، چاپ اول، انتشارات سبب اکبر.
- (۷) بهشتی، ابوالفضل، ۱۳۸۶، آفات و برکات زبان در قرآن و حدیث، نسیم بهشت.
- (۸) جوادی، محسن، ۱۳۹۰، رویکرد صحیفه سجادیه به اخلاق اجتماعی، ماهنامه اخبار شعیان، ش ۸۰.
- (۹) جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۷، مراحل اخلاق در قرآن، قم، ج ۲، چاپ چهارم، نشر اسرا.
- (۱۰) جوهری، اسماعیل، بی تا، صحاح اللغة، تحقیق احمد عبدالغفور العطار، بی جا، ج ۴.
- (۱۱) چراغی، اسماعیل، ۱۳۸۳، شایعه و اضطراب، حدیث زندگی، ش ۱۸.
- (۱۲) حاجی، محمدعلی، ۱۳۸۰، دانشنامه امام علی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
- (۱۳) حاجی ده آبادی، محمدعلی، ۱۳۷۹، تربیت اسلامی، قم.
- (۱۴) حرائی، ابو محمد، ۱۳۸۲، تحف المعقول، ترجمه صادق حسن زاده، انتشارات آل علی.
- (۱۵) حراملی، محمدبن حسن، ۱۴۱۳ق، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت، ج ۱۱، مؤسسه آل بیت لاحیاء التراث العربی.
- (۱۶) حق شناس، حمید رضا، ۱۳۸۶، رویکرد صحیفه سجادیه به اخلاق اجتماعی، قم، پایان نامه ارشد.
- (۱۷) خسروپناه، عبدالحسین، ۱۳۸۸، آسیب شناسی دین پژوهی معاصر، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
- (۱۸) خوانساری، غلامحسین، ۱۳۸۳، نهج الفصاحه، انتشارات انصاریان.
- (۱۹) دستغیب، عبدالحسین، ۱۳۸۹، گناهان کبیره، ج ۱، ج ۲، نشر اسلامی.
- (۲۰) دورکیم، امیل، ۱۳۷۳، قواعد و روش جامعه شناسی، ترجمه محمد علی کاردان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
- (۲۱) دهخدا، علی اکبر، ۱۳۷۷، فرهنگ و لغت نامه دهخدا، ج ۱، انتشارات دانشگاه تهران.
- (۲۲) راغب اصفهانی، حسین بن علی، ۱۳۸۲ش، مفردات الفاظ قرآنی، ترجمه مصطفی رحیمی نیا، نشر سبحان.
- (۲۳) رولان، برتون، قوم شناسی سیاسی، ترجمه ناصر فکوهی، نشر نی.
- (۲۴) سباعی، مصطفی، ۱۳۸۳، آداب اخلاقی اسلامی، تهران، نشر احسان.
- (۲۵) شبّر، عبدالله، ۱۳۶۴، اخلاق، ترجمه محمد جباران، قم، نشر روح.
- (۲۶) شرف الدین، حسین، ۱۳۸۶، تحلیل اجتماعی صله رحم، قم، چاپ دوم، بوستان کتاب.
- (۲۷) شریف رضی، محمد حسین، نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، مؤسسه فرهنگی امیرالمومنین (ع)، ۱۳۸۳.
- (۲۸) طباطبایی، محمدحسین، ۱۳۸۹، المیزان فی التفسیر القرآن، ترجمه محمد باقر موسی همدانی، قم، ج ۱، ج ۲، ج ۷، ج ۹، ج ۱۴، ج ۱۸، ج ۱۹، انتشارات اسلامی.
- (۲۹) طریحی، فخرالدین، ۱۳۶۷، مجمع البحرین، به کوشش محمود عادل، تهران، ج ۱.

- ۳۰) طوسی، نصیر الدین، بی تا، اخلاق ناصری، تصحیح مجتبی مینوی و علیرضا حیدری، تهران، انتشارات خوارزمی.
- ۳۱) قراملکی، فرامرز، ۱۳۸۲، درآمدی بر اخلاق حرفه‌ای، تهران، نشر مجنون.
- ۳۲) قراملکی، فرامرز، احد، ۱۳۸۹، اخلاق کاربردی در ایران و اسلام، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
- ۳۳) کلینی، محمد، ۱۳۸۳، اصول کافی، ترجمه صادق حسن زاده، ج ۴، نشر صلوات. ۱۳۸۳
- ۳۴)، ۱۳۸۵، اصول کافی، ترجمه صادق حسن زاده، ج ۲، نشر صلوات. ۱۳۸۳
- ۳۵) مجلسی، محمدباقر، ۱۴۰۳ ق، بحارالانوار، بیروت، ج ۲۱، ج ۶۸، ج ۷۰، ج ۷۴، ج ۷۷، دار احیاء التراث العربی.
- ۳۶) محمدی اشتهاردی، محمد، ۱۳۶۹، گناه شناسی، بی جا، چاپ اول، انتشارات آزادی.
- ۳۷) محمدی ری شهری، محمد، ۱۳۷۴، میزان الحکمه، قم، ج ۶، دارالحدیث.
- ۳۸) محمدی صیفار، مهدی، ۱۳۹۳، اندیشه و روش اصلاح جامعه از دیدگاه امام علی (ع)، چاپ دوم، انتشارات امام خمینی.
- ۳۹) محمودی، محمدباقر، ۱۳۹۷، نهج السعاده فی مستدرک نهج البلاغه، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
- ۴۰) مصباح یزدی، محمد تقی، ۱۳۸۰، اخلاق در قرآن، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- ۴۱)، ۱۳۸۷، جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، تهران، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی.
- ۴۲)، ۱۳۷۶، ره توشه، قم، مؤسسه فرهنگی و پژوهشی امام خمینی.
- ۴۳) مصدقیان، محمدحسین، بسترهای اخلاق اجتماعی از دیدگاه نهج البلاغه، فصلنامه اخلاق، ش ۱۳۸۷.
- ۴۴) مطهری، مرتضی، ۱۳۷۴، فلسفه اخلاق، تهران، چاپ چهاردهم، صدرا.
- ۴۵)، ۱۳۸۷، نهضت‌های اسلامی در صد سال اخیر، چاپ ۳۵، صدرا.
- ۴۶)، ۱۳۸۷، مجموعه آثار، تهران، ج ۲۲، صدرا.
- ۴۷)، ۱۳۹۱، مجموعه آثار، ج ۲، چاپ پانزدهم، صدرا.
- ۴۸) معین، محمد، ۱۳۸۶، فرهنگ فارسی تک جلدی، تهران، چاپ دوم، انتشارات سرایش.
- ۴۹) مکارم شیرازی، ناصر، ۱۳۸۵، اخلاق در قرآن، قم، ج ۲، چاپ سوم، انتشارات امام علی.
- ۵۰)، ۱۳۹۲، اخلاق در قرآن، قم، ج ۳، انتشارات امام علی.
- ۵۱) موسوی، حسن، ۱۳۹۴، مد و مدگرایی و جایگاه آن در سبک زندگی اسلامی، قم، چاپ اول، بوستان کتاب.
- ۵۲) موسوی خمینی، روح الله، ۱۳۸۱، چهل حدیث، تهران، چاپ ۲۵، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
- ۵۳)، صحیفه امام خمینی، ج ۱۳، چاپ ۱۳، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.